

ЗНАЧЕНИЕ ДЕСЕНСИБИЛИЗАЦИИ И ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ ИММУНОСУПРЕССИВНОЙ ТЕРАПИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ИММУНОЛОГИЧЕСКИ ОБУСЛОВЛЕННОГО ОТТОРЖЕНИЯ ТРАНСПЛАНТАТА У РЕЦИПИЕНТОВ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ СЕНСИБИЛИЗАЦИИ

Курбанов Обид Махсудович

Муминов Жавохир Аслидинович

д.м.н., доцент Бухарский государственный медицинский институт
(Бухара, Узбекистан. e-mail:kurbanov.obid@bsmi.uz)

Самостоятельный соискатель Бухарского государственного
медицинского институт Самаркандский областной
многопрофильный медицинский центр (Самарканд, Узбекистан)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19327603>

ARTICLE INFO

Received: 24th March 2026

Accepted: 26th March 2026

Online: 28th March 2026

KEYWORDS

В исследование были включены 31 пациента группы МФК-2 с высоким уровнем сенсibilизации (PRA >70%, наличие DSA).

ABSTRACT

Целью данного исследования являлась оценка эффективности применяемой лечебной тактики, включая десенсибилизационные мероприятия и персонализированную иммуносупрессию, у высокосенсибилизированных пациентов, перенесших трансплантацию почки от живого родственного донора. В исследование были включены 31 пациента группы МФК-2 с высоким уровнем сенсibilизации (PRA >70%, наличие DSA).

Целью данного исследования являлась оценка эффективности применяемой лечебной тактики, включая десенсибилизационные мероприятия и персонализированную иммуносупрессию, у высокосенсибилизированных пациентов, перенесших трансплантацию почки от живого родственного донора. В исследование были включены 31 пациента группы МФК-2 с высоким уровнем сенсibilизации (PRA >70%, наличие DSA). В дооперационном периоде проводилась фармакологическая десенсибилизация с применением внутривенного иммуноглобулина человека (IVIg) и ритуксимаба, а также плазмафереза по индивидуальным показаниям. В посттрансплантационном периоде все пациенты получали базиликсимаб в качестве индукционной терапии, в комбинации с такролимусом (целевой уровень 8–10 нг/мл), микофенолатом и глюкокортикостероидами по стандартной схеме. У всех пациентов зафиксирована немедленная функция трансплантата с активным диурезом в первые часы. К 5-м суткам уровень креатинина снизился до 265 ± 18 мкмоль/л, а к 30-м — до 138 ± 15 мкмоль/л. ЛИИ снижался с $4,2 \pm 0,4$ на 1-е сутки до $1,42 \pm 0,2$ к 30-м. Ультразвуковая оценка показала рост объёма трансплантата с 214 см^3 до 231 см^3 , нормализацию IR с 0,68 до 0,64 и улучшение венозного кровотока с 20,5 до 23,1 мл/с. В 87% случаев биопсийная верификация в течение первого месяца не выявила значимых признаков острого отторжения (Banff i0–i1/t0–t1). Заключение: разработанная

стратегия десенсибилизации и раннего иммуномодулирующего сопровождения позволила достичь клинически и морфометрически сопоставимых результатов с контрольной группой (МФК-1), несмотря на исходно высокий иммунологический риск. Индивидуализированный подход к иммуносупрессии на фоне морфофункционального мониторинга демонстрирует высокую эффективность в снижении частоты отторжения и сохранении функции трансплантата в раннем послеоперационном периоде.

